

НОГИРОН МАҲКУМЛАР ҲУҚУҚЛАРИГА ОИД ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ХУЖЖАТЛАР МАЗМУН- МОҲИЯТИ

Д.А.Халилов

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Жазони ижро этиш фаолияти кафедраси ўқитувчиси.

Ж.Б.Саттаров

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 2-ўқув курси курсанти.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11084932>

Аннотация: муаллифлар мазкур мақолада ногиронлик тушунчаси, ногирон маҳкумлар ҳуқуқлари уларнинг тоифалари, динамикаси халқаро ва миллий норматив-ҳуқуқий хужжатлар мазмун-моҳиятини ёритиб берган.

Калит сўзлар: БМТ, тушунча, ногирон маҳкум, гуруҳ, таҳлил.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда ногирон шахсларни қўллаб-қувватлашга бўлган эътибор сезиларли равишда ортиди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 7 июндаги “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияни (Нью-Йорк, 2006 йил 13 декабрь) ратификация қилиш ҳақида”ги ЎРҚ-695-сон¹ қонуни соҳада норматив-ҳуқуқий хужжатлар базасини шакллантиришга хизмат қилди.

Мазкур халқаро ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияда ногиронлик ҳақида тадрижий (секин-аста)² ривожланиб боровчи, бузилган саломатлик ҳамда муносабат ва муҳит тўсиқлари ўзаро муносабатлари натижасида содир бўлганлиги тўғрисида тушунча беради³. Шунингдек, тиббиёт нуқтаи назардан, касаллик, шикастланиш, майиб-мажрухлик, бахтсиз ҳодисалар туфайли бутунлай ёки маълум муддат меҳнат қобилиятини йўқотиш, жисмоний ёки ақлий нуқсонлари борлиги сабабли ижтимоий ёрдам ва ҳимояга муҳтож шахс ногирон ҳисобланади деб қайд қилинади⁴.

Ўзбекистонда ногиронлик Тиббий меҳнат экспертиза комиссияси (ТМЭК) томонидан белгиланади. Ногиронлик меҳнат қобилиятини йўқотиш даражасига қараб қуйидаги уч гуруҳга бўлинади:

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 7 июндаги “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияни (Нью-Йорк, 2006 йил 13 декабрь) ратификация қилиш ҳақида”ги ЎРҚ-695-сон¹ қонуни // <https://lex.uz/docs/5447413> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

² <https://izoh.uz/uz/word/tadrijiy>

³ Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисида конвенция (Нью-Йорк, 2006 йил 13 декабрь) // <https://lex.uz/docs/5501227> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

⁴ Тиббий энциклопедия китоби // <https://medlife.uz/encyclopedia/n/nogironlik/> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

Биринчи гуруҳ, меҳнат қобилиятини бутунлай йўқотган ва бошқаларнинг доимий парвариши, ёрдами, назоратига муҳтож бўлган шахслар;

Иккинчи гуруҳ, меҳнат қобилиятини бутунлай йўқотган, лекин бошқаларнинг доимий парваришига муҳтож бўлмаган, шунингдек, меҳнат туридан қатъи назар, унда узоқ муддат ишлай олмайдиган шахслар;

Учинчи гуруҳ, меҳнат қобилияти сезиларли даражада пасайган шахслар киради.

Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган шахсларнинг расман эълон қилинган сони аҳолининг 2,1 фоизини ташкил қилади. 2020 йил бошида Ўзбекистонда 693 900 нафар ногиронлиги бўлган шахс (295 500 нафари аёл, 398 400 нафари эркак), жумладан 111 300 нафари 16 ёшгача бўлганлар (48 800 нафари қиз ва 62 500 нафари ўғил болалар) пенсия ва ижтимоий нафақа олган⁵. Бутун дунё аҳолисининг тахминан 15 фоизи ногиронликнинг у ёки бу шаклига эга эканлигини ҳисобга олсак, эҳтимол, бу рақам юқорироқ бўлиши мумкин.

2022 йил 17 февралда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ногиронлиги бўлган шахсларни ҳамда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги⁶ фармони оммавий ахборот воситаларида эълон қилинди. Мазкур хужжат 2022 йил 28 январда тасдиқланган “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”⁷ ижроси бўйича ишлаб чиқилган.

Бунга қадар, Ҳаракатлар стратегияси доирасида Президентимиз томонидан 2021 йил 25 мартдаги “Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, “Саховат” ва “Мурувват” интернат уйлари тизимини янада ривожлантириш тўғрисида”ги фармон⁸, 2021 йил 27 ноябрда “Тиббий-ижтимоий экспертиза хизмати фаолияти ҳамда болаларга ногиронликни белгилаш тизимини янада

⁵ Газета электрон платформаси // <https://www.gazeta.uz/uz/2022/01/31/report/> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 17 февралдаги “Ногиронлиги бўлган шахсларни ҳамда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-74-сон фармони // <https://lex.uz/docs/5865484> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони // <https://lex.uz/docs/5841063> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 мартдаги “Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, «саховат» ва «мурувват» интернат уйлари тизимини янада ривожлантириш тўғрисида”ги ПФ-6195-сон фармони // <https://lex.uz/docs/5342462> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор⁹ қабул қилинган ва ижрога йўналтирилган.

Ногиронлиги бўлган шахсларни ҳимоя қилиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири – ногиронлиги бўлган шахсларнинг Конституциямизда кўзда тутилган шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ҳуқуқ ва эркинликларини халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принциплари ва нормалари ҳамда Ўзбекистон қўшилган халқаро шартномаларга мувофиқ ҳолда, бошқа фуқаролар билан тенг равишда таъминлаш ҳисобланади.

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 57, 70, 115-моддаларида бу ҳақида алоҳида тўхталиб ўтилган¹⁰. Ислоҳатлар давомийлиги БМТ Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясининг 2021 йил 7 июнда Ўзбекистон томонидан ратификация қилингани соҳада самарали ислоҳотларни давом эттиришга замиё яратди. Шунингдек, сўнгги йилларда бутун дунёда ногиронларнинг аҳволи бўйича сезиларли ўзгаришлар сабабли биринчи марта ногирон маҳкумларнинг ҳуқуқий ҳолатини ўзгартирадиган кўплаб меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Хусусан, Ўзбекистоннинг “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаг”и конвенцияга қўшилишига оид масала давлат бошлиғининг бир қатор дастурий ҳужжатларида:

биринчидан, 2017 йил 1 декабрда қабул қилинган “Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида;

иккинчидан, Президентимизнинг 2018 йил 5 майдаги Фармони билан тасдиқланган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганининг 70 йиллигига бағишланган Тадбирлар дастурида;

учинчидан, 2020 йил 22 июндаги Фармон билан тасдиқланган Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясида;

тўртинчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 2021 йил 22 февралда бўлиб ўтган 46-сессиясидаги нутқида назарда тутилганди.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 27 ноябрдаги “Тиббий-ижтимоий экспертиза хизмати фаолияти ҳамда болаларга ногиронликни белгилаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-22-сон қарори // <https://lex.uz/docs/5745300> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // <https://lex.uz/docs/6445145> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

Президентимиз Шавкат Мирзиёев БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессияси минбаридан туриб, имконияти чекланган шахсларнинг ўз қобилиятини тўла рўёбга чиқариш масалалари бўйича Минтақавий кенгаш тузиш таклифини халқаро ҳамжамият эътиборига ҳавола этар экан, Ўзбекистонда алоҳида эҳтиёжга эга бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлашга жиддий эътибор қаратилаётганини таъкидлагани бежиз эмас¹¹.

2020 йилда “Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Мазкур Қонун ногиронлиги бўлган шахсларнинг барча ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларини тартибга солиши билан аҳамиятлидир.

Мамлакатимизда юқорида санаб ўтилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши ушбу тоифадаги шахсларнинг ҳуқуқлар учун халқаро стандартларга риоя қилишга қаратилган шарт-шароитларни яратишга тайёрлигини билдирди. Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида қонуннинг 2-моддаси 2-қисмига мувофиқ агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилиши кафолатланган.

Жамият ҳаётида алоҳида эътибор қаратилиши зарурияти мавжуд бўлган ногирон шахсларга нисбатан жазони ижро этиш муассасаларида жазо моҳиятидан келиб чиққан ҳолда уларга ногирон бўлмаган шахслардан фарқли равишда алоҳида сақлаш учун шарт-шароитлар яратиш лозим ҳисобланади. Амалиёт шуни кўрсатадики, ногиронларнинг ҳуқуқлари бузилади ва бузилган ҳуқуқни тиклаш қийин – бу биринчи навбатда қонун ҳужжатларининг номувофиқлиги ва ногиронларнинг ҳуқуқий саводсизлиги билан боғлиқ.

Қонун чиқаруви ушбу масалани ечишда Жиноят-ижроия кодексининг 100-модданинг 2-қисмига кўра, I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар хоҳишларига кўра таълим олишга жалб этилиш ҳуқуқини таъминлаб қўйди.

Озодликдан маҳрум қилиш жойларида жазо ўтаётган ногирон маҳкумларнинг аҳволи уларга яратилган шароитлар уларнинг имкониятидан келиб чиққан ҳолда шаклланган дейин бироз мураккаб.

¹¹ Президент Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясидаги нутқи // <https://strategy.uz/index.php?news=1239> (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

Кўплаб ривожланган мамлакатларда ногирон маҳкумлар учун ихтисослаштирилган махсус муассасаларда жазони ўтайдилар.

Айни пайтда мамлакатимизда ногирон маҳкумлар муаммосининг мавжудлиги расман тан олинмаган ва улар учун ихтисослаштирилган махсус муассасалар мавжуд эмас. Ҳар бир шахс ўзи қилган иши учун жавобгар бўлиши керак ва у ногирон маҳкум бўлган тақдирда ҳам шу нуқтаи назардан маҳкумнинг озодликдан маҳрум қилиш жойларида сақланиши қонунийдир, бироқ ногирон маҳкумлар учун амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқлар таъминлаб берилиши даркор ва бу ногиронларга нисбатан жазони ижро этишда ҳуқуқларини поймол бўлишига йўл қўймаслик лозим.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Маҳбуслар билан муомала қилишнинг минимал стандарт қоидаларига мувофиқ ногирон маҳкумларнинг аксарияти, қоида тариқасида, I ёки II гуруҳ ногиронлари, улар ҳақиқатан ҳам кундалик хизматда қийинчиликларга дуч келиши шу нуқтаи назардан кўплаб ногирон маҳкумлар сурункали касалликлардан азият чекишади, тез-тез касал бўлиб қолишади, баъзилари эса кундалик овқатланиш ва овқатланиш пайтида ташқи ёрдамсиз ишлай олмайдилар. Шунингдек, гигиена тартиб-қоидалари ва бошқалар муассасада шифохоналарида беморларга тўғри тиббий ёрдам кўрсатиш ва уларни даволаш учун зарур бўлган асбоб-ускуналар, жиҳозлар ва дори-дармонлар, шунингдек, этарли малакали ходимлар бўлиши кераклиги қайд қилинган¹².

Айтиш жоизки, ҳозирги вақтда озодликдан маҳрум қилиш жойларида тиббий ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ вазият сезиларли даражада яхшиланган.

Жумладан, Жиноят-ижроия кодексининг 78-модданинг 4-қисмига кўра, ҳукм қилинган биринчи ёки иккинчи гуруҳ ногиронлиги бўлган шахсларнинг тиббий хулосада белгиланадиган миқдорда ва хилларда қўшимча посилкалар, йўқловлар ва бандероллар олишига рухсат этилди, 85-модданинг 3-қисмига кўра, маҳкум I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахсларга бериладиган овқат оширилган нормаларда белгиланди,

¹² Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Маҳбуслар билан муомала қилишнинг минимал стандарт қоидалари // https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/11/Nelson-Mandela-Rules_Uzbek_Nov2020-edit.pdf (электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.02.2024 й.).

Аммо аксарият ҳолларда маҳкумлар ҳуқуқларини ҳурмат қилиш билан боғлиқ муаммо ҳамон долзарблигича қолмоқда¹³. Бу эса қонунчилик билан ногирон маҳкумларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда қуйидаги чора-тадбирларни белгилашни кун тартибига олиб чиқмоқда

– ногиронлиги бўлган шахслар учун ихтисослашган жазони ижро этиш муассасасини барпо қилиш;

– ногирон маҳкумларнинг жазосини ўташини таъминлашда ўзи хос янги методларни ишлаб чиқиш;

– ногирон маҳкумлар билан ижтимоий муносабатларни ўрната оладиган, уларни ахлоқан тузалишига кўмаклашадиган ихтисослашган ходимларни тайёрлаш;

– ўқув, бадий, ва бошқа ҳил ахборот воситаларини улар қабул қилиши мумкин бўлган шаклда етказишни йўлга қўйиш;

– меҳнат ва ўқиш билан боғлиқ муайян шарт-шароитларни яратиш каби муҳим вазифаларни ҳал қилиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Фойданалган адабиётлар:

1. Халилов Д., Омирбаев Е. Пробация хизматининг назоратидаги шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш бўйича вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлик фаолияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 36-40.
2. Халилов Д., Иброхимов А. Озодликдан маҳрум этилган шахсларнинг умумий таълим ва касб-ҳунар ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 389-396.
3. Халилов Д. А. Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашуви //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 12-15.
4. Халилов Д. Жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш институтининг ривожланиш тарихий босқичлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 226-232.
5. Халилов Д. Ички ишлар органларининг жазони ижро этиш фаолиятида очиқлиги ва ошкоралигини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган ислохотлар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 72-74.

¹³ Более подробно см.: Лукин В. А. О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области в 2015 году: доклад Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. URL: <http://ombudsman.r38.ru/news/1424.html> (дата обращения: 20.10.2017).

